

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL
CAMPUS I – ARAPIRACA
CURSO DE LETRAS

EDSON DA SILVA OLIVEIRA

**REFLEXÕES SOBRE O USO DA LITERATURA NO ENSINO E
APRENDIZAGEM DE INGLÊS: UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA EM
TURMAS DE 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO.**

ARAPIRACA – AL

2017

EDSON DA SILVA OLIVEIRA

**REFLEXÕES SOBRE O USO DA LITERATURA NO ENSINO E
APRNNDIZAGEM DE INGLÊS: UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA EM TURMAS
DE 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO.**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Letras da Universidade Estadual de Alagoas, como requisito parcial para obtenção do título de Licenciado em Letras com habilitação em Língua Inglesa e suas respectivas Literaturas.

Orientadora: Profa. Dra. Rosângela Nunes de Lima.

ARAPIRACA – AL

2017

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS - UNEAL
CAMPUS I – ARAPIRACA
CURSO DE LETRAS**

EDSON DA SILVA OLIVEIRA

**REFLEXÕES SOBRE O USO DA LITERATURA NO ENSINO E APRENDIZAGEM
DE INGLÊS: UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA EM TURMAS DE 3ª SÉRIE DO
ENSINO MÉDIO.**

Monografia apresentada ao Curso de Letras da Universidade Estadual de Alagoas - UNEAL, como requisito parcial para obtenção do título de Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Inglesa e suas respectivas Literaturas.

Data da defesa:

Conceito obtido:

Banca Examinadora:

Orientadora Prof^a. Dra. Rosângela Nunes de Lima

1ª examinadora – Prof.^a

2ª examinadora – Prof.^a

Arapiraca – AL, 2017

AGRADECIMENTOS

A cima de tudo, agradeço a Deus pela oportunidade e o dom da vida; agradeço também à professora Dra. Rosangela Nunes de Lima, que me orientou nesse trabalho, por seu empenho e dedicação para a conclusão deste trabalho, assim como a todos os docentes e funcionários em geral que fazem a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS acontecer.

Agradeço aos meus familiares que de alguma maneira, direta ou indiretamente fazem parte desta conquista; também, deixo aqui o meu muito obrigado aos colegas e amigos de sala, aos quais eu tenho um enorme apresso por todos, aqui fiz amigos que pretendo levar para toda a vida.

“Dedico este trabalho a Manoel Cabral de Oliveira, meu pai, por ter mostrado a mim, como agir em diversos momentos, também, o dedico à Zenira Maria da Silva Oliveira, minha mãe, por não ter permitido que eu na minha tolice abandonasse os livros, e por ter plantado em mim, o gosto pelo conhecimento.”

Que Deus o criador, os tenha!

EPIGRAFE

“Estudar a Literatura Inglesa é ampliar o olhar sobre o tecido literário universal, é ainda utilizar a semiótica como instrumento na projeção de diversas impressões e leituras, é viajar pela antropologia, cultura, história, ideologias, simbologias e identidades que permearam e permeiam o fazer literário da Inglaterra, entendendo a importância do conhecimento de outras literaturas num nível mais profundo para compreender a nossa própria, e a partir dessa ciência consolidar de uma maneira sistêmica literatura e linguagem como representantes da expressão do pensamento e sentimento humanos”
(SIQUEIRA, 2007, p.60).

RESUMO

Este Trabalho de Conclusão de Curso relata uma prática pedagógica realizada com alunos da educação básica, da escola Estadual de Educação Básica Costa Rêgo, no ano de 2015. Trata-se das atividades relacionadas à Literatura, realizadas nas aulas de inglês e que teve com o foco principal trabalhar as quatro habilidades necessárias no aprendizado da Língua Inglesa, para tanto foi usado como ferramenta principal o romance de ¹Oscar Wilde:² *The Picture of Dorian Gray*. A realização dessas atividades gerou resultados positivos ao propor diferentes estratégias de ensino e aprendizagem com a utilização de narrativas em Literatura Inglesa, assim difundindo um pouco mais da cultura inglesa através da sua literatura, o objetivo deste trabalho foi exercitar a audição, fala, leitura e escrita que são práticas essenciais no aprendizado de inglês com o auxílio da Literatura. Outros resultados estão representados na análise de dados que também contam com dois questionários de sondagem, um realizado no intuito de descobrir qual o grau de relação do aluno com a Literatura Inglesa, o outro realizado com o intuito de avaliar qual a disponibilidade dos atuais professores de Inglês em utilizar Literatura Inglesa em aulas de Inglês. Em nossa pesquisa como ponto positivo, detectamos que 86% dos atuais professores de Inglês usam Literatura Inglesa em suas aulas, porém, e como ponto negativo detectamos que apenas 23% dos alunos no Ensino Médio têm hábito de ler, enquanto somente 20% dos alunos do Ensino fundamental cultivam o hábito de leitura; em sua fundamentação teórica temos autores como: Santos (2001), Anthony Burgess (2008), Luiz Antônio Marcuschi (2008), Margarete Corchs (2006), Renata Colasante (2009); dentre outros.

Palavras-chave: Literatura Inglesa; Processo Ensino-aprendizagem; Prática pedagógica.

¹ WIKIPEDIA. <https://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde. **Wikipedia.org**>. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde>. Acesso em: 21 Maio 2017.

² *O retrato de Dorian Gray*

ABSTRACT

This Course Conclusion work describes experiences of a pedagogical practice carried out with students of basic education, at Escola Estadual de Educação Básica Costa Rêgo, in the year 2015. These activities are related to Literature, held in English classes and its main focus was to work the four necessary skills in English language learning, for this purpose, the novel of Oscar Wilde: *The Picture of Dorian Gray* was used as the main tool. The realization of these activities generated positive results by proposing different teaching and learning strategies with the use of narratives in English Literature, thus spreading a little more of English culture through their literature, the purpose of this work was to exercise listening, speaking, reading and writing that are essential practices in learning English, with the help of Literature. Other results are represented in the data analysis, which also have two survey questionnaires, one carried out in order to find out the student's relationship with English Literature, the other one carried out in order to evaluate the availability of the current teachers of English in using English Literature in English classes. In our research as a positive point, we detected that 86% of current English teachers use English Literature in their classes, however, and as a negative point, we detected that only 23% of students in High School have a habit of reading, while only 20% of students of primary education cultivate the habit of reading; in its theoretical foundation we have authors such as Santos (2001), Anthony Burgess (2008), Luiz Antônio Marcuschi (2008), Margarete Corchs (2006), Renata Colasante (2009); among others.

Keywords: English Literature; Teaching-learning process; Pedagogical practice.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	08
LITERATURA INGLESA: ASPECTOS HISTÓRICOS E CONCEITUAIS.....	10
1.1 A Literatura como Instrumento Facilitador do Ensino e Aprendizagem da Língua Inglesa.....	14
A INTRODUÇÃO DA LITERATURA INGLESA NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA.....	21
2.1 A Literatura como ferramenta de motivação.....	25
3- CONFRONTANDO TEORIA E PRÁTICA: O USO DA LITERATURA EM SALA DE AULA	28
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	45
REFERÊNCIAS.....	46
ANEXOS.....	48

INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é mostrar a importância da Literatura nas aulas de língua inglesa, tema hoje abordado em grande parte dos livros didáticos, onde se percebe que já é hora de promover a inclusão da literatura nas aulas de língua inglesa. A problemática desta pesquisa seria: como despertar no aluno o desejo pela leitura ao mesmo passo que o faz atentar para as questões gramaticais no processo ensino-aprendizagem, e também trabalhar sua construção sócio-política através da Literatura Inglesa?

Como hipótese para essa problemática, compreendemos que o uso da literatura nas aulas de língua inglesa seria de extrema relevância, visto a capacidade que a mesma tem de envolver todos os fatores necessários para o ensino-aprendizagem desta língua. Além de mostrar que através dela o ensino pode tornar-se mais atraente e dinâmico, proporcionando ao professor novos caminhos no processo de aprendizagem dos alunos, estimulando a percepção do aluno como cidadão crítico e como ser humano. É importante que o professor avalie seus alunos a fim de criar um ambiente onde eles possam interagir sobre narrativas sociais, culturais e históricas, para então, construírem suas próprias histórias.

Para isso, será utilizada uma metodologia de pesquisa bibliográfica e de campo: pesquisa bibliográfica aqui é entendida como “(...) procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos” (GIL, 1946. P.19). A pesquisa bibliográfica “[...] nos informará sobre a situação atual do problema, sobre os trabalhos já realizados a esse respeito e sobre as opiniões reinantes; [...] auxiliará no estabelecimento das variáveis e na própria elaboração do plano geral da pesquisa” (RUIZ, 2010, p. 51); já a pesquisa de campo aqui é entendida como “[...] aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou ainda, de descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles” (LAKATOS; MARCONI, 2010, p. 169). Assim, “o interesse da pesquisa de campo está voltado para o estudo de indivíduos, grupos, comunidades, instituições e outros campos, visando a compreensão de vários aspectos da sociedade “(LAKATOS; MARCONI, 2010, p.172).

A pesquisa de campo foi realizada em três turmas de 3ª série do ensino médio, com alunos de uma escola pública do estado de Alagoas; a saber: *Escola Estadual Costa Rêgo*. Na cidade de Arapiraca-Alagoas, onde a Literatura Inglesa foi utilizada a fim de pôr em prática ações com base nas teorias aqui mencionadas, e oferecer a esses alunos um enriquecimento cultural, uma maneira crítica, dinâmica e diferenciada de ensino-aprendizagem.

Dessa forma foi utilizada uma abordagem qualitativa, uma vez que esta consiste:

[...] na escolha adequada de métodos e teorias convencionais; no reconhecimento e análise de diferentes perspectivas; nas reflexões dos pesquisadores a respeito de suas pesquisas como parte do processo de produção de conhecimento; e na variedade de abordagens e métodos (FLICK, 2009, p. 23).

Ainda fizemos uso de questionários como instrumento de coleta de dados “(...) na técnica do questionário o informante escreve ou responde por escrito a um elenco de questões cuidadosamente elaboradas” (RUIZ, 2010, p.51).

Dessa maneira, a pesquisa está dividida em três capítulos. O primeiro traz aspectos históricos e conceituais da Literatura Inglesa, onde disserta sobre as influências culturais que a Literatura Inglesa traz. Ainda será abordada, neste capítulo, a literatura como instrumento facilitador do ensino-aprendizagem da língua inglesa.

O segundo capítulo aborda a introdução da Literatura Inglesa no ensino de língua inglesa, mostrando como ela deve ser utilizada para introduzir o ensino, percebendo sempre a capacidade que o aluno está apresentando, onde o professor deve buscar oferecer ao aluno aquilo que desperta seu interesse. Será colocado ainda, a literatura como ferramenta de motivação, havendo assim a possibilidade de mostrar como trabalhar a literatura em sala de aula, elevando o desejo de aprender dos alunos, bem como tornando as aulas atrativas e dinâmicas.

O terceiro e último capítulo relata as ações trabalhadas com o uso da Literatura Inglesa nas aulas de língua inglesa.

Assim espera-se mediante essa prática mostrar a importância e vantagens do uso da Literatura nas aulas de Língua Inglesa.

1 - LITERATURA INGLESA: ASPECTOS HISTÓRICOS E CONCEITUAIS

No decorrer da história a língua inglesa assume papel de destaque, mais precisamente após a segunda guerra mundial. “Esse período foi marcado pela expansão científica, tecnológica, econômica e abriu espaço para o surgimento de uma língua internacional. A língua inglesa ocupou esse espaço, notadamente devido à supremacia econômica dos Estados Unidos no pós-guerra” (SOUZA, 2009, p. 6).

Como podemos notar o surgimento da tecnologia foi uma mola propulsora para que o interesse ao aprendizado da língua inglesa fosse mais expressivo. Além desse fato marcante havia também a necessidade de “aprender inglês para fazer parte de uma comunidade linguística global e estabelecer relações comerciais com ela” (SOUZA, 2009, p. 6).

Dessa forma a língua vai sendo analisada e estudada por diferentes aspectos, buscando garantir a capacidade linguística. É nesse sentido que aqui passaremos a abordar a forma de estudo da língua inglesa através da literatura, considerada por nós uma metodologia de grande valor no desenvolvimento do ensino-aprendizagem da língua inglesa.

Assim, compreendemos a metodologia como de caráter facilitador a medida que “(...) a obra literária é uma meditação sobre a existência, à medida que representa no plano da ficção, da literatura, o homem estabelecendo relações de ordem objetiva, social, política com o outro” (BRASIL, 2010, p.6). Esse aspecto desenvolve a interação linguagem/mundo, havendo uma correlação do aprender com o conhecer diferentes abordagens sociais e políticas.

Para melhor esclarecer cabe colocar que:

A obra literária, portanto, pode ser entendida como um produto socioestético à proporção que é articulada por um ser social, o escritor, que escreve sobre determinada realidade a partir de uma ótica e uma escrita pessoais. Autor, obra e público formam um conjunto imprescindível para que a obra se configure enquanto produto social capaz de interferir na realidade. A obra literária tem o poder de modificar a realidade porque leva a pensar e a questionar sobre a condição social do ser humano e este, em pensando, pode ativar determinadas mudanças no comportamento e nas práticas sociais (BRASIL, **Ministério da Educação**. Gerência de Ensino e Pesquisa. Departamento Acadêmico de Comunicação e Expressão. **Literatura Brasileira**.2010, p.6).

Segundo Anthony Burgess (2008, p.15) “a literatura pode ser definida como as palavras trabalhando ao máximo; a literatura é a *exploração das palavras*”. O mesmo autor acrescenta ainda que:

A Literatura Inglesa é a literatura escrita em inglês. Não é apenas a literatura da Inglaterra ou das Ilhas Britânicas, mas um corpo vasto e crescente de escritos constituído pela obra de autores que usam a língua inglesa como um veículo natural de comunicação. (2008, p.17)

Desse modo a literatura por si já reúne característica da comunicação, havendo assim diversos modelos e formas literárias. A Literatura Inglesa por sua vez proporciona maior uso da língua tornando-se veículo de comunicação estabelecendo um vínculo nas relações sociais.

A Inglaterra foi dominada por quase 4 séculos pelos povos romanos, que ali depositaram sua organização política, sua cultura e sua religiosidade, dentre as suas maiores contribuições para a Bretanha, estão o Cristianismo, a organização política e social, a oficialização do Latim e a introdução dos diversos gêneros literários (épico, lírico, tragédia, comédia, sátira, história, biografia e prosa narrativa) que contribuíram para o desenvolvimento da literatura e da constituição posterior da Língua Inglesa (...) Assim se pode dizer que a Literatura Inglesa está imbuída de aspectos que foram introduzidos pelos romanos e que enriqueceram-na, proporcionando uma literatura híbrida e multifocada (SIQUEIRA, 2007, p.55-56).

Notamos a influência dos romanos na construção da literatura e dos gêneros literários e houve ainda contribuições significativas dos Germânicos que governaram a Bretanha por seis séculos e “contribuíram tanto para a formação da língua inglesa como para sua literatura e cultura (...)” (SIQUEIRA, 2007, p.56).

Ainda segundo o autor:

Destaca-se na Literatura, o poeta Geoffrey Chaucer, tendo como tema recorrente nos textos, o refinado e sofisticado cultivo do amor, descrito pela expressão moderna “amor cortês”. Porém é na produção narrativa que Chaucer promove os Cantos da Cantuária, “ The Canterbury Tales - uma série não terminada de histórias que seriam contadas por um grupo de peregrinos que viajavam pela nação”, mostrando toda estrutura social da Inglaterra durante o Feudalismo e tratando a Monarquia e o Clero, como elementos que proporcionaram produção de comédias e denuncia social. Dessa forma essa história elucida a hipocrisia e o falso moralismo vigente na época. Assim Chaucer vem contribuir também para o processo de consolidação da Língua Inglesa, ao unir os variados discursos das classes sociais numa mesma obra. (SIQUEIRA, 2007, p.59-60).

Percebemos assim, que a Literatura Inglesa sofre influência de diversos povos e conseqüentemente de diversas culturas; bem como traz características específicas de cada autor, de suas aspirações e seus desejos.

A literatura sempre expressa costumes de um povo e da mesma forma que temos escritores portugueses como importantes autores da literatura brasileira, também podem ser encontrados escritores irlandeses e escoceses como autores na Literatura Inglesa. Mas poderíamos diferenciá-la da nossa tendo como base alguns aspectos, de início poderia citar suas divisões que são: Antigo Inglês ou Era Anglo-saxã, O período médio e Literatura do século XX.

No Antigo Inglês, grande parte das obras foram escritas para serem cantadas por um trovador, com acompanhamento de harpa, outra característica marcante deste período é a aliteração estrutural ou uso de sílabas com sons similares. Eram poemas líricos leves desprovidos de aspectos espirituais, exaltavam a realidade rústica e a tristeza humana. O período médio caracteriza-se principalmente pela influência francesa nas formas e temas.

Na Literatura do século XX, os autores escrevem mesclando tradição e experimentação, além de expressarem sua indignação com fatos sociais da época, outros mostravam um certo individualismo aristocrático. Na geração seguinte, os poetas são caracterizados por terem uma consciência popular ligados às agitações sociais da década de 1930 e estavam determinados a introduzir o formalismo e o anti-romantismo na poesia contemporânea.

Apesar desse longo espaço de tempo ao qual a língua inglesa já perpassou é possível afirmar que ela continua em expansão, seu uso é cada dia mais crescente, a necessidade de sua aquisição se mostra cada dia mais precisa. É desse modo que consideramos que:

(...) a língua não é algo feito de tijolos e madeira como uma casa, nem um simples organismo como uma árvore. Uma casa pode desmoronar, e uma árvore pode morrer, mas quando uma língua parece morta (como é o caso do latim) significa apenas que sofreu uma grande mudança. A mudança implica tempo, e o tempo sugere história; desse modo o termo “língua” deve de fato significar o seguinte: um sistema de sons feito pelos órgãos vocais de um grupo particular de pessoas, possuindo significado para esse grupo de pessoas e existindo continuamente durante um determinado período da história (BURGESS, 2008, p. 20).

O que o autor nos esclarece com essas palavras é que a língua apesar das mudanças que sofre no decorrer da história não deixa de existir, alguns termos entram em desuso e acabam sendo esquecidos. Mas jamais deixará de existir. Por alguns, determinadas línguas ou termos não serão compreendidos, será uma língua estrangeira, mas não deixará de ser uma língua por isso. “A Literatura Inglesa, portanto, é vasta, estendendo-se longamente no tempo e amplamente no espaço” (BURGESS, 2008, p. 22).

Durante esta pesquisa, foram inúmeras as definições encontradas sobre o tema literatura, dessa forma poderia aqui dizer que literatura é a arte de produzir escritos, baseados em fatos

reais ou fictícios. Com temas comuns ao cotidiano da sociedade na qual está inserida, de tal forma que uma ou um apanhado de obras literárias têm a capacidade de transmitir de uma geração a outra, informações sobre seu cotidiano, costumes e até mesmo curiosidades sobre um povo.

Entre conceitos sobre o que é literatura podemos destacar dois bem interessantes: conceito de literatura 1: o ser humano parte sempre, e todas as suas ações o dirigem para tal caminho, em busca de liberdade. Então, quando se considera que a liberdade é uma desvinculação total do poder a que se é submetido, dentro do universo linguístico não há maneiras de ser livre. Só resta, pois ao homem, a fuga de linguagem por meio de uma trapaça linguística utilizando-se da própria língua; essa trapaça, salutar essa esquiva [...] eu a chamo, quanto a mim: literatura. (Aula, Roland Barthe, p.16.)

Conceito de Literatura 2: em seu texto Direitos humanos e Literatura, Antônio Candido defende que a literatura e, ou ao menos deveria ser, um direito básico do ser humano, pois a ficção/fabulação atua no caráter e na formação dos sujeitos:

[...] a literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação, entrando nos currículos, sendo proposta a cada um como equipamento intelectual e afetivo. Os valores que a sociedade preconiza, ou os que considera prejudiciais, estão presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas (p. 113).

A literatura é uma forma de escrita onde o autor está livre, podendo modificar fatos que lhe deram origem perdendo assim conexão com a realidade e adquirindo outra realidade que depende da imaginação do escritor. São agora fatos diferentes dos fatos naturais objetivados pelas ciências. O artista literário cria ou recria um mundo de verdades que não são as verdades do mundo real, mas que mesmo assim podem transmitir fatos reais do cotidiano social. Ela ainda apresenta algumas subdivisões que de certa forma facilita o seu entendimento que são elas: Trovadorismo, Humanismo, Classicismo, Quinhentismo, Barroco Arcadismo, Romantismo-poesia, Romantismo-prosa, Realismo, Naturalismo, Parnasianismo, Simbolismo, Pré-modernismo, Modernismo e Tendências contemporâneas.

Todas essas divisões têm diferentes características, não apenas pelo seu aspecto temporal, mas também pela escrita, o estilo, a cultura, a visão social etc. Como já foi dito essas divisões expressam e transmitem costumes entre diferentes gerações tornando-se dessa forma indispensáveis no processo de aprendizagem.

Percebendo isso, trazemos uma compreensão da importância do estudo e do ensino-aprendizagem da língua inglesa através da literatura, pois esta tem uma composição ampla, traz um caráter discursivo, comporta uma série de dialéticas que atraem e estimulam a fala. A busca pela fluência da língua, pelo uso adequado do vocabulário e a interpretação correta tem sido uma constante. Através da literatura todos esses pontos são trabalhados. Através dos diálogos literários, das leituras curtas se pode trabalhar a interpretação, a dialética, e a própria gramática. Esses textos trazem um discurso diferenciado, uma nova gama de palavras, um novo contexto cultural.

O uso de gêneros literários pode despertar o interesse dos alunos por ressaltar a subjetividade e proporcionar uma visão mais ampla e rica de informações. Dessa forma, o aluno está apto a usar a sua criatividade em atividades interessantes e diferenciadas que proporcionam desenvolvimento no aprendizado do idioma (CORCHS, 2006).

Além disso, a literatura proporciona maior envolvimento entre o alunado, pois é uma metodologia do diálogo, da interação nos discursos, podendo ser ensinada através de várias atividades interessantes que envolvem prosa, drama, poesia de diferentes séculos. “Assim, a língua inglesa é usada em toda sua plenitude, ou seja, ela se apresenta de forma diferente, referindo-se a culturas diversas e atingindo pessoas de várias nacionalidades” (CORCHS, 2006).

1.1 A LITERATURA COMO INSTRUMENTO FACILITADOR DO ENSINO-APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA

Antes de atribuir o caráter facilitador que a literatura exerce no ensino de língua inglesa, cabe mencionar um pouco sobre o ensino do próprio Inglês.

Como já foi possível notar o estudo da língua inglesa percorre um longo caminho, traz consigo uma carga histórica considerável. Essa bagagem a faz se renovar de acordo com o contexto ou ambiente de utilização. Na atualidade existe cada vez mais a consciência da importância da língua inglesa, visto seu caráter universal. Nesse sentido, ela ganha destaque nos avanços relacionados à tecnologia:

Os avanços tecnológicos permitiram ao ser humano mais facilidades de vida, com mais rápida comunicação. Para que tal acontecesse foi necessária uma língua de conhecimento internacional generalizado, para a exata compreensão do seu uso. O Inglês, como língua ativa em todos os continentes, tornou-se o instrumento de comunicação de mais fácil acesso (PIRES, 2002, p.12).

Sabemos que a cada dia surgem mais avanços na área tecnológica, e que a comunicação passa a ser estabelecida de maneiras variadas. É por esta razão que se vê firmemente o desejo da sociedade pelo aprendizado da língua inglesa, principalmente entre os adolescentes e jovens.

Como os focos e interesses variam de acordo com a necessidade da população, se faz preciso uma melhor preparação por parte dos educadores durante as aulas dessa língua. Sabemos que muitos a usam apenas como forma de conhecimento individual, a fim de simplesmente compreender determinados textos. Outros sentem o desejo pela dialética, pela fala fluente da língua, já outros têm um objetivo puramente profissional, visando o estabelecimento de relações externas, com novas possibilidades profissionais.

É neste quadro global que o Inglês assume um papel cada vez mais importante como instrumento de comunicação; por isso ser adotado como segunda língua oficial em todas as nações do mundo constituiria um passo decisivo no sentido de facilitar o entendimento dos povos (PIRES, 2002, p.29).

É pensando nessas necessidades que o ensino de língua inglesa deve ser trabalhado de modo a facilitar o aprendizado, ao mesmo passo que possibilita sanar as necessidades de cada aluno, seja qual for seu objetivo.

Sabemos que a competitividade do mundo globalizado faz com que as pessoas busquem sempre ser o melhor, para que dessa maneira alcancem aquilo que almejam. Comum a isso Santos (2001) coloca:

A globalização trouxe diversas características, como competitividade e um certo sentimento de incerteza em relação ao futuro, provocando mudanças que são sentidas nas relações entre as pessoas, nas trocas de informações em todo o processo de conhecimento.

Mediante a essa necessidade passamos a ter nas escolas públicas e não apenas nas privadas, preconizados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), a disciplina de Língua Estrangeira, de acordo com essa última reforma da educação (2017) a língua Inglesa passará a ser obrigatória desde o sexto ano do ensino fundamental até a última série do ensino médio.

O Capítulo III da LDBEN, que trata da educação básica, traz em seu Artigo 26, parágrafo 5º a seguinte redação:

§ 5º Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da instituição.

Logo depois ao tratar do ensino médio, a seção IV, Art. 36, inciso III estabelece:

III - será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das disponibilidades da instituição.

Dessa forma é possível compreender que “A Língua Inglesa, integrada à área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, assume uma condição de ser parte indissolúvel do eixo de conhecimentos primordiais, que permite ao educando aproximar-se de outra cultura” (SANTOS, 2001).

A cultura é um componente imprescindível no processo de aprendizagem de uma língua, ela permite conhecer os costumes da sociedade e assim facilita o uso mais apropriado da língua na comunicação. A Literatura Inglesa quando inserida no processo de aprendizagem pode desenvolver no aluno muito mais do que apenas regras gramaticais, possibilitando ao aluno conhecimento sobre a cultura e costumes. Colasanti (2005) diz que a literatura é capaz de “despertar no sujeito uma consciência crítica, a qual permitirá que ele avalie e julgue o mundo e os acontecimentos reais, e de desenvolver nele um espírito questionador, que permitirá que ele reflita, opine e proponha mudança na ordem das coisas.”

Embora a literatura ainda seja vista como distante da realidade no ensino de Línguas Estrangeiras, não se pode negar que ela faz parte da língua, e é uma ferramenta bastante útil no ensino de LE, pois, traz vários recursos que podem ser usados no cotidiano de sala de aula, como: o uso de figuras de linguagens, vocabulário variado, o estilo de escrita.

Achamos o texto literário muito útil para melhorar as habilidades dos alunos, ajudá-los a compreender diferenças culturais e ampliar oportunidades para seu crescimento pessoal. Usar vários tipos de textos desafiará e enriquecerá tanto o professor como também os alunos. (Aebersold e Field, 1997, p. 165).

A importância da inclusão da literatura no aprendizado é de grande valor, visto que ela possibilita ao aluno conhecer as possibilidades que a arte lhes proporciona, a arte de escrever,

ler, interpretar, conhecer novas diversidades culturais. Assim, a literatura surge como uma forma de intercâmbio cultural, tornando-se essencial no Ensino Fundamental e Médio.

Literatura e valor- Antoine Campanhon, “Lemos mesmo se ler não é indispensável para viver, porque a vida é mais cômoda, mais clara, mais ampla para aqueles que leem que para aqueles que não leem. Primeiramente, em um sentido bastante simples, viver é mais fácil[...] para aqueles que sabem ler, não somente as informações, os manuais de instrução, as receitas médicas, os jornais e as cédulas de voto, mas também a literatura. Além disso supôs-se por muito tempo que a cultura literária tornasse o homem melhor e lhe desse uma vida melhor. (COMPAGNON, 2009, p. 29)

“A literatura deve, por tanto, ser lida e estudada por que oferece um meio – alguns dirão até único – de preservar e transmitir a experiência dos outros, aqueles que estão distantes de nós no espaço e no tempo, ou que diferem de nós por suas condições de vida. Ela nos torna sensíveis ao fato de que os outros são muito diversos e que seus valores se distanciam dos nossos. (COMPANON, 2009, p. 47)

Diante dos desafios surgidos em sala de aula fica a cargo dos professores, pensar a respeito do verdadeiro papel da disciplina. E estar consciente que precisa integrar esta a outras disciplinas dando vazão a interdisciplinaridade, tornando assim o ensino de língua estrangeira, mais atraente e significativo para o aluno.

A linguística, mais precisamente a vertente da linguística aplicada tem sido a base para pesquisas no que refere ao ensino/aprendizagem de língua estrangeira, analisando as mais diversas questões, sob os mais variados caminhos que envolvem o processo de ensino e aprendizagem de língua estrangeira.

A grosso modo, tem-se a linguística como vertente contrária com os estudos literários, mesmo não sendo opostas, mas percorrem campos considerados distintos, no entanto, esta visão está passiva de questionamentos, se levarmos em conta que a base de ambas é a linguagem, logo ainda que seus objetos de estudos sejam distantes, é possível notar articulações que as unem. Quando nos debruçamos nos escritos de Roman Jakobson fica ainda mais claro o enfraquecimento da dicotomia entre Linguística e Literatura, e fica mais evidente os pontos que as unem

Roman Jakobson, russo como os membros do Círculo, nascido um ano depois de Bakhtin e Voloshinov, é sem dúvida um dos mais importantes linguistas do século XX, teórico da arte, da poesia, da linguagem em diferentes manifestações, estudioso que participou, juntamente com Nikolay Sergeyevich Trubetzkóy (1890-1938), da consolidação da fonologia e que escreveu inúmeros trabalhos fundamentais para a renovação dos estudos da linguística

e poéticos, dos quais se pode destacar a concepção enunciativa de linguagem. Portanto, um linguista altamente conceituado, tem a seguinte visão sobre Linguística e Literatura:

A análise da língua parecia-me, com efeito, essencial à assimilação tanto da literatura quanto do folclore e da cultura em geral. A ligação entre língua e literatura estava fortemente enraizada na Universidade de Moscou desde o século XVIII, uma verdadeira tradição, e foi particularmente cultivada por um dos maiores eslavistas do século passado, Fiódor Ivanovitch (1818-1897), que havia herdado do romantismo a correlação entre a linguística e a literatura sob seus dois aspectos, escrito e oral. O termo “sloviesnost” (sloviesnost deriva de slovo, “palavra” NT), que ainda hoje é empregado para designar a literatura enquanto objeto de estudo e que a situa em firme laço etimológico com a palavra, caracteriza claramente essa tendência. (JAKOBSON; POMORSKA, 1985, p.19)

Mesmo sendo a linguística aplicada a área específica na linguística concernente ao ensino de língua, como já foi dito, a literatura entra com um importante papel na motivação para as reflexões que permeiam a prática do ensino de língua estrangeira. Esses estudos se reúnem num mesmo ambiente, a saber: a cultura, pois são dois objetos constituídos de signos verbais que estão presentes tanto nos textos literários como na linguagem estudada pela linguística, e esses signos trazem consigo uma realidade cultural. Sobre o tema tratado, como fala Kramsch, (2009, p.3):

As palavras que as pessoas proferem referem-se à experiência comum. Eles expressam fatos, ideias ou eventos que são comunicáveis porque se referem a um estoque de conhecimento sobre o mundo que outras pessoas compartilham. As palavras também refletem as atitudes e crenças de seus autores, seu ponto de vista, que são também os dos outros. Em ambos os casos, a linguagem expressa a realidade cultural³. Kramsch, (2009, p.3)

Ao pensarmos nas palavras como elementos comunicativos que englobam, de maneira inevitável, representações culturais das mais variadas experiências humanas, assim somos levados a ultrapassar as barreiras do que é dito/escrito para visualizar questões que não estão explícitas no discurso, mas estão contidas nele também.

³ *The words people utter refer to common experience. They express facts, ideas or events that are communicable because they refer to a stock of knowledge about the world that other people share. Words also reflect their authors' attitudes and beliefs, their point of view, that are also those of others. in both case, language express cultural reality - Kramsch, (2009, p.3)*

Na atualidade notamos a necessidade de um ensino que conduza a um saber pontual, abrindo-o, para um estágio muito mais abrangente, que leve em conta, questões culturais e princípios de cidadania, para isso, sugerimos a integração dos saberes derivados das mais variadas disciplinas, seguindo o rumo da transdisciplinaridade. Com esse entendimento, Rodrigues (2000) assevera que “a transdisciplinaridade nasce da premente exigência de consagrar o diálogo entre diferentes campos de saber sem impor o domínio de uns sobre os outros”, citando a tendência dos vários saberes se fixarem em um único objetivo, onde não se desenvolva disputas hierárquicas, mas, sim, de interdependência.

Quando a língua é situada nos campos das discussões em que são inseridas questões sobre educação humanizadora, o elo existente entre linguagem e língua estrangeira, e a transdisciplinaridade, cultiva-se o solo para a reflexão do uso de textos literários no ensino de LE. Uso este que se justifica pela gama de possibilidades de trabalhar temas referentes a comportamentos, culturas e costumes de diversas nações, as mais variadas formas de expressões linguísticas, oriundas de várias nações e grupos sociais, que são trazidos em textos literários, fazendo com que o universo cultural que nos rodeia esteja diretamente ligado ao aprender uma segunda língua.

Diversos instrumentos podem e devem ser utilizados como metodologia de ensino da língua inglesa, o mais comum seria o áudio ou audiovisual. É comum utilizar métodos como este, pois faz o aluno ter uma aproximação maior com a pronúncia e escrita da língua. Contudo sabemos que várias outras formas existem, a proposta então seria fazer uso da literatura. “O material didático ocupa um papel importante no ensino/aprendizagem de língua inglesa” (CORCHS, 2006, p. 146).

A literatura nos remete a um novo mundo, um novo tempo, uma nova forma de visualização humana. Essa expressão diferenciada atrai o alunado, o torna curioso, desperta um interesse maior pelo que está sendo proposto.

Para Brumfit e Carter (2000 apud CORCHS, 2006, p. 146), a literatura proporciona a mais acessível e rica forma de integração entre o passado e o presente. Isso se dá a partir de cada leitor através do contato com a linguagem literária que por sua vez abrange informações sobre vários aspectos como: filosofia, política, arte, religião de outros países, além de promover o contato com outras formas de pensamento e tradição cultural. O aprendizado da língua não estaria vinculado apenas à aquisição desta, mas também com o aprendizado de outras culturas.

A novo desperta interesse no aluno, a literatura os leva a uma nova cultura, conhecer novos costumes, vivenciar através da leitura algo ao qual não está habituado. Uma aula técnica,

tradicional se torna chata, desinteressante, não extrai do aluno sua criatividade e nem seu potencial adormecido. O professor deve dar espaço para que o próprio aluno produza, crie, e através do texto literário isso é possível.

Essa metodologia possibilita a criação artística, através de teatros, peças, onde os alunos seriam os intérpretes.

O uso de peças também promove a interação entre os alunos, fazendo com que se sintam fortemente engajados, o que reflete positivamente na sua participação. Além disso, os conflitos de ordem humana, moral e política que normalmente fazem parte do enredo das peças, tornam-se recursos valiosos que unem os estudantes intelectualmente e emocionalmente, gerando temas para discussão (CORCHS, 2006, p. 29).

O professor deve estar atento aos interesses dos alunos, ao que eles almejam, a tudo que eles gostam e ao que lhes atrai e facilita seu aprendizado. A autoconfiança deve ser sempre desenvolvida nessas pessoas que estão em processo de adaptação e adequação a uma nova linguagem. Promover a interação entre os alunos também é um mecanismo que auxilia demasiadamente no processo de aprendizagem. O uso da literatura em sala de aula pode ser algo desafiador e a diversidade de atividades relacionadas com poemas, contos, peças e pequenos romances podem despertar o interesse dos alunos (CORCHS, 2006, p. 29).

2- A INTRODUÇÃO DA LITERATURA INGLESA NO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA

Não se pode ofuscar o valor da Literatura Inglesa no mundo moderno, muito menos privar os alunos da exposição de tamanho conhecimento, mostrando aos mesmos a infinidade de caminhos a se percorrer nas viagens literárias de outra cultura. Está patente aos nossos olhos que através dessa exposição do aluno a Literatura Inglesa, tornam-se eles sujeitos pensantes e críticos. O objetivo central deste trabalho é não só mostrar a importância da literatura na construção de conhecimento do ser humano, mas também, questionar o fato da falta de comprometimento e suporte político-educacional, pois a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) não traz o ensino de Literatura Inglesa na grade curricular da educação básica e nem tão pouco cita sobre a importância de abordar Literatura Inglesa como ferramenta de ensino. A importância de frisar a Literatura Inglesa é certamente atribuída aos vastos campos em que ela atua, trazendo consigo as diferenças culturais, históricas e sociais das mais diversas nações.

É importante ressaltar que se olharmos para a literatura, como ela realmente é: a arte da palavra, seremos remetidos a um mundo de uma nova dimensão, onde podemos além de compreender o mundo, transformá-lo com o conhecimento adquirido oriundo do mundo onde a arte da palavra nos faz passar por um processo de humanização própria. Na busca do ensino da Literatura Inglesa, deparamo-nos com um grande leque de possibilidades que a mesma traz na construção da aquisição da língua inglesa, e diferente não poderia ser visto a estreita relação entre língua e literatura.

Não é novidade que nossos alunos (e até mesmo professores), não têm hábito de leitura, o que é sem dúvida, uma barreira enorme quando falamos no ensino através da literatura, no entanto, nossa proposta não é trazer textos enfadonhos e de uma linguagem onde se exige um conhecimento mais amplo do leitor, embora também não propomos que este ensino seja apenas para os amantes da literatura, pois o vemos como estritamente necessário à imersão do aluno no mundo literário, seja ele amante ou não da literatura. É comum vemos alunos que não se identificam com disciplinas exatas como: matemática, física, química e apesar disso, em momento algum foram elas abolidas, mas é importante lembrar que a escolha do texto literário é de fundamental importância para o maior ou menor envolvimento da turma com o mundo literário que pretendemos explorar.

Segundo Ítalo Calvino (1993), “toda leitura de um clássico é uma leitura de descoberta”. Venha o aluno de onde vier, seja ele quem for, certamente já ouviu sobre muitos clássicos da Literatura Inglesa, como *Peter Pan*, *Alice no País das Maravilhas*. Muitas vezes seus próprios pais foram os transmissores, e cada vez que a história se repete temos a oportunidade de visualizar algo novo, e percebemos que é possível manter o estudo de clássicos sem perder a expectativa de algo novo.

Acreditamos existir meios que ajudem a motivar os alunos à leitura, poderíamos citar, por exemplo, a exibição de vídeos que retratam os clássicos literários. Entretanto é no professor que vemos o principal agente de motivação e sedução pela arte literária, quando este tem consigo a arte de contar histórias, quando demonstra uma profunda admiração e é claro conhecimento pela obra, recitando trechos nos quais a paixão e o entusiasmo ficam visíveis, mostrando a relação do autor com a obra, e/ou fazendo intertextualidade dos personagens de uma obra com outra, deixando o aluno desejoso de ler, pesquisar ou ao menos ver algo referente à obra.

Nessa arte de contar histórias, existe uma série de fatores a serem observados pelos locutores, a entonação, a voz audível, os gestos, são apenas alguns dos itens a serem observados pelos tais, a fim de que sua fala cause interesse nos interlocutores, e assim, adentramos em outro caminho que leva a rever a formação dos professores de língua inglesa, é patente a obrigatoriedade nas universidades, sejam elas públicas ou privadas, dos estudos literários na língua inglesa, o que não poderia ser diferente, dado a importância da formação crítica do docente.

Claro é também, que a maioria dos docentes não tiveram acesso a nenhum tipo de Literatura Inglesa quando estudantes do ensino médio ou fundamental, o que representa um desafio, pois chegam à universidade sem conhecer a importância dos estudos literários em sua vida. É verdade que hoje esse quadro aparenta uma pequena e lenta mudança, os livros didáticos de língua inglesa já trazem textos literários e biografias de grandes escritores da língua inglesa, o que é de fato um grande avanço no que se refere a formação do sujeito, mas não podemos esquecer que os alunos de hoje têm os professores formados em sua maioria no passado onde não tiveram acesso a essas literaturas, pelo menos fora da vida acadêmica, daí vemos a importância da formação continuada do professor, que mesmo que tenha visto Literatura Inglesa na universidade, nunca ou quase nunca teve oportunidade de aplicar esses conhecimentos em sala de aula, principalmente os professores de escolas privadas, que são cobrados a seguir o programa à risca.

Vemos então junto a necessidade do ensino de Literatura Inglesa a necessidade da qualificação dos professores que atuam no ensino de língua inglesa, que atualmente têm o desafio de ensinar aos seus alunos o que nunca viu quando foi um deles, no entanto, é hora de buscarmos a melhor forma possível, e fazermos com que o ensino de Literatura Inglesa flua, dando assim uma nova dimensão ao estudo de língua inglesa, pois o mais gratificante para o docente é perceber o avanço intelectual dos seus alunos.

Todos que já estudaram inglês, principalmente em cursos de idioma, sabem da gama de recursos que é utilizado pelos professores no ensino da língua alvo; são comuns os recursos de materiais como: músicas, filmes, jornais, revistas, programas de televisão e rádio, isso fora os diálogos e práticas comunicativas, já inseridas nos livros adotados pelos cursos; pois bem, é clara a ausência do contato dos alunos com os clássicos da Literatura Inglesa, sem levarmos em conta a falta de conhecimento tanto de professores quanto de alunos nas literaturas da língua materna. Fomos habituados com o uso de textos literários no ensino de conteúdos gramaticais e não queremos que o mesmo aconteça com o uso da Literatura Inglesa no ensino de língua inglesa, pois sabemos que podemos ir muito além com os textos, explorando a carga cultural, histórica e social, a leitura pode ir muito além das palavras do texto, trazendo para a aula de idioma um contexto do qual o aluno faz parte.

O tipo de material utilizado nas aulas de língua estrangeira é de fundamental importância para o real aprendizado. Segundo Brun (2004, p.82),

[...] as tentativas para desenvolver competências culturais “funcionais” excluíram, por exemplo, o contato com textos literários na língua-alvo nas aulas em prol da utilização de documentos autênticos. A utilização destes materiais certamente representa um avanço no eixo da civilização, porém não garante uma abordagem verdadeiramente intercultural, ou seja, a construção de um “saber-se”.

Ainda segundo Brun (2004, p.83), tanto o “saber” quanto o “saber-fazer” é garantido pelo uso da língua de forma puramente pragmática e com fins de comunicação, no entanto deixam de fora, como mostra a citação acima, o “saber-se” relacionado a questões éticas, pois segundo Brun, o texto literário “possibilita uma abordagem pessoal e plural, facilitando a construção de uma desejada competência intercultural” (p.83). Cita-se que essa “construção” leva a um redimensionamento da própria cultura do aprendiz, reconfigurando sua identidade.

Comumente nas aulas de língua estrangeira os alunos são levados ao mundo fictício, principalmente nas conversações, para atender de forma significativa o assunto proposto pela

lição, onde o objetivo é usar palavras do mesmo campo semântico, essa ficção é justificada ainda pelo mesmo autor quando assegura que:

Em uma aula, é a ficção que possibilita a aprendizagem, porque para aprender uma língua é necessário recorrer constantemente não somente ao simbólico, mas também ao imaginário: imaginar, contar, inventar, fazer de conta, fingir. Existe um conjunto de convenções extralinguísticas de ordem pragmática que modificam as relações entre a língua e o mundo. Estamos diante de um pacto de “semelhança” com o real: não é verdade, mas poderia ser (ap. at., p.85).

Ainda no tocante a relação da literatura e o ensino de língua, Milenna Brun salienta a presença do drama e da ficção nas aulas de língua estrangeira, e sobre esta ficção ela afirma que:

[...] como o princípio de aprendizagem é o da prática (aprender a comunicar comunicando) e tais situações não estão ausentes da aula, professores e alunos devem recorrer ao imaginário para criar e simular tais situações. Percorrendo um livro-texto de língua estrangeira, veremos que mesmo a seleção de personagens é completamente fictícia. (ap. at., p.84).

A citação de Brun nos remete a características da verossimilhança, onde notamos que a literatura não transpõe o real, no entanto, nos traz a possibilidade de algo que poderia acontecer no plano da realidade. É justamente o que ocorre nas aulas de LE, quando em diversas situações imaginamos ser quem não somos e/ou estar onde nunca fomos, por exemplo: quando numa aula a lição traz no vocabulário nomes de comidas, e criamos uma cena na qual um dos alunos se faz passar por garçom, enquanto o outro faz pedidos de comidas, passando-se por cliente, ou seja, criamos uma situação fictícia, mas que simula a realidade.

É a estreita relação entre literatura e o ensino de língua estrangeira, que levam Brun a defender o uso de literatura (principalmente a Literatura Inglesa) nas aulas de língua estrangeira, afirmando que “é possível utilizar textos literários, especialmente no ensino escolar, e manter o equilíbrio tanto em relação a sistemas (função, gramática, vocabulário, fonologia) quanto em relação às habilidades produtivas e receptivas, orais e escritas”. (ap. at., p.99). Isso traz respaldo para o uso da literatura no ensino de LE, e que seu uso seja não somente para uso do ensino gramatical ou funções comunicativas, mas que sejam explorados os inúmeros caminhos linguísticos e interculturais que ela traz. Não defendemos a Literatura Inglesa como única fonte no ensino de língua inglesa, mas sim como uma fonte textual que pode aumentar o espaço para uma leitura mais ⁴transcultural sobre a língua alvo.

⁴ Refere-se às ações que estão ligadas ao processo de transculturação.

Relacionado as transformações ocorridas na junção de duas culturas distintas, intercultural.

2.1 A Literatura como ferramenta de motivação

É perceptível que as aulas de língua inglesa trazem quase sempre as mesmas atividades, que sem criatividade, não estimulam o interesse dos alunos, o que sem dúvida interferem diretamente no aprendizado. “O uso de recursos literários no ensino de línguas estrangeiras, em nosso caso mais especificamente língua inglesa, vem ganhando a atenção de vários pesquisadores e docentes em diferentes partes do mundo e de diferentes níveis” (VALENTE; PINHEIRO, 2008, p. 52).

O uso da Literatura Inglesa nas aulas de língua tem como meta também estimular os alunos, as atividades criativas são importantes para estimular e desenvolver o aprendizado. Os textos literários podem ser usados no desenvolvimento das quatro habilidades da língua, facilitando o aprimoramento da língua.

O ensino de língua estrangeira, se associado a elementos de prazer e diversão, pode acelerar bastante o aprendizado do aluno, pois o entretenimento o distrai e torna a sua tarefa mais leve. A literatura pode perfeitamente cumprir esse papel, motivando o aluno, aumentando seu interesse pela língua e agilizando seu processo de aprendizagem (VALENTE; PINHEIRO, 2008, p. 52).

Segundo Richards (2001), existe atualmente uma forte dependência do ensino de línguas ao uso de materiais comercializados, esses materiais ajudam principalmente ao professor sem experiência, organizar ideias, planejar e mesmo ministrar suas aulas. O programa de ensino de língua tem como alicerce esses materiais que são a chave para o interesse dos alunos na prática aplicada em sala de aula.

A literatura por sua vez, salienta a criatividade através dos diversos recursos, o que seria interessante usar em atividades de língua inglesa, pois, acreditamos ser a literatura uma excelente ferramenta para promover a mudança, a fim de incrementar as atividades já existentes neste ensino. Ela expõe os alunos a múltiplas formas de linguagem e imersões culturais estimulando o aprendizado.

Um fator indispensável a ser analisado ao utilizar a literatura é o nível dos alunos, atentar se eles já conseguem ter um conhecimento necessário para a leitura do texto usado.

(...) podemos argumentar que a seleção dos textos literários utilizados deve levar em consideração o nível dos alunos, o vocabulário que eles conhecem e os itens gramaticais que já aprenderam. É importante que as obras sejam adequadas às experiências de vida que eles possuem para que sejam compreensíveis (VALENTE; PINHEIRO, 2008, p. 55).

Outro fator benéfico relacionado ao uso da literatura é sua fonte de riqueza cultural, os alunos passam a conhecer um novo cenário linguístico podendo fazer uso dele a sua maneira. “A literatura é fonte inesgotável de cultura e essa ponte entre uma disciplina e outra só contribui para aumentar o conhecimento dos estudantes” (VALENTE; PINHEIRO, 2008, p. 55). Além disso é claro perceber que essa metodologia auxilia no bom desenvolvimento da linguagem e da própria leitura, a prática da leitura que os leva a perfeição”. Assim se torna possível:

Desenvolver o prazer da leitura e ainda ensinar uma língua estrangeira. Aumentar os conhecimentos dos aprendizes e ainda lhes oferecer um leque de opções no que se refere a obras qualificadas e consagradas, que vão fazer parte para sempre de seus arquivos de memória (VALENTE; PINHEIRO, 2008, p. 55).

Com tantos pontos positivos e fatores a serem considerados, não se pode deixar de considerar a literatura como auxiliadora do processo de aquisição e desenvolvimento da língua inglesa, o mundo literário desperta a curiosidade, o encanto, as emoções, fatores que estimulam a aprendizagem, assim como outras metodologias são utilizadas com a mesma finalidade.

Comédias de Shakespeare constituem um bom exemplo de obras que proporcionam divertimento e trazem diversos pontos que podem ser trabalhados em sala. *Much Ado About Nothing* é um bom exemplo de obra shakespeariana a ser explorada com os alunos. A guerra de palavras entre os personagens Beatrice e Benedick ao longo dessa peça traz um considerável número de opções a serem trabalhadas (VALENTE; PINHEIRO, 2008, p. 56).

A literatura vai além de uma leitura comum “A literatura [...] é uma das possibilidades de exploração da língua, das palavras, para uma diversidade de fins, de propósitos” (BRAIT, 2003, p. 19 apud PRADO; FREIRE; RESENDE, 2010, p.102). Possibilita mecanismos de análise gramatical, utilizando pontos importantes a serem analisados.

A literatura possibilita ainda melhor desenvolvimento da leitura, porque quando nos dedicamos a uma leitura agradável com significação, envolvente, não sentimos dificuldade para ler. Contudo, quando a leitura traz apenas:

A ideia de dar mais prioridade à gramática ou trabalhar com textos como pretexto para outras atividades, tem sido um meio de afastá-los cada vez mais da leitura e de impedir que a imaginação tenha o sentido necessário para uma atividade de produção textual ou interpretativa (PRADO; FREIRE; RESENDE, 2010, p.104).

É preciso atentar para o que está sendo proposto, se queremos o desenvolvimento da língua, precisamos oferecer meio para esse desenvolvimento, é através da literatura que vemos essa possibilidade.

Conforme expõe Mazzoni (2003, p. 1 apud PRADO; FREIRE; RESENDE, 2010, p.105), na “formação intelectual, que envolve um processo lento e contínuo é necessário que o professor esteja qualificado e apto a motivar alunos com pensamentos mais críticos, e para que estes busquem seu próprio conhecimento intelectual. ”

A literatura vai além do simples ato de ler “(...) ela deveria funcionar como algo a ultrapassar a capacidade de leitura do aluno, para atingir não somente o conhecimento de Literatura, mas uma visão da realidade que o cerca” (PRADO; FREIRE; RESENDE, 2010, p.106).

Dessa maneira percebemos que o estudo da língua inglesa é mais que mera decifração de palavras e significação das mesmas, para que o ensino-aprendizagem dessa língua se faça é preciso compreendê-la em sentido amplo, desenvolver um conhecimento interpretativo, onde a literatura é vista como caminho a este fim.

3- CONFRONTANDO TEORIA E PRÁTICA: O USO DA LITERATURA EM SALA DE AULA

Como já foi dito, a pesquisa de campo foi realizada em duas turmas de 3ª série do ensino médio: 3ªC e 3ªD em uma escola estadual de Alagoas; a saber: Escola Estadual Costa Rêgo, cidade: Arapiraca - AL; as turmas eram compostas: 3ªC com 25 alunos E 3ªD com 28 alunos, todos em uma faixa etária entre 16 a 21 anos, tendo um aluno fora de faixa , já com 45 anos, dos quais 19 eram do sexo masculino e 34 do sexo feminino, totalizando 53 alunos; a justificativa para a escolha de turmas que já estavam deixando o ensino básico foi justamente para constatar se há alunos que iniciam e terminam todo o ensino básico sem nunca ter tido contado com o mundo maravilhoso e rico da Literatura Inglesa

A fim de analisar na prática o uso da Literatura Inglesa nas aulas de língua inglesa foi proposto um trabalho em prática pedagógica usando o livro: *The Picture of Dorian Gray*, de Oscar Wilde.

Algumas informações sobre o autor: Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde, ou simplesmente Oscar Wilde (nascido em Dublin, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, atual República da Irlanda, em 16 de outubro de 1854 —falecido em Paris, França, 30 de novembro de 1900) foi um influente escritor e poeta britânico de origem irlandesa. Depois de escrever de diferentes formas ao longo da década de 1880, tornou-se um dos dramaturgos mais populares de Londres, em 1890. Hoje ele é lembrado por seus epigramas e peças.⁵

Algumas informações sobre a obra: *O Retrato de Dorian Gray* (em inglês: *The Picture of Dorian Gray*) é um romance filosófico do escritor e dramaturgo Oscar Wilde. Publicado pela primeira vez como uma história periódica em julho de 1890 na revista mensal Lippincott's Monthly Magazine, O único romance escrito por Wilde, O Retrato de Dorian Gray existe em duas versões, a edição de revista de 1890 e a edição do livro de 1891, [...] Conforme a literatura do século XIX, *O Retrato de Dorian Gray* é um exemplo de literatura gótica com fortes temas interpretados a partir do lendário ⁶Fausto.

Na aula inicial foram introduzidas as primeiras abordagens sobre o que é literatura e seus conceitos, também foi visto um vídeo explicativo sobre o que seria literatura: (<https://www.youtube.com/watch?v=84YCCEh6EhE>); é lógico que saber o que é literatura não é uma tarefa tão simples, pois, há muitas teorias e não se pode dizer que há uma errada, o mais

⁵ https://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde

⁶ https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Retrato_de_Dorian_Gray

correto é dizer que todas se completam nesse complexo pensamento sobre o que é literatura, Nessa ocasião, os alunos tiveram a oportunidade de se expressar e mostrar suas concepções sobre o assunto. Eles também citaram nomes de autores e de obras que já tinham lido ou que estavam lendo. A aula seguiu com discussões sobre personagens com grande destaque em grandes obras literárias, como por exemplo: *Romeo e Julieta*, *Frankenstein*, *Alice no país das maravilhas*, e muitos outros. Nessa primeira aula, também foi aplicado um questionário de sondagem que continha perguntas acerca da literatura.

Para uma maior amplitude da pesquisa, foi proposta a comparação dos resultados dos questionários aplicados neste trabalho em turmas de 3ª série do ensino médio; com os resultados do mesmo questionário aplicado por: Joseane de Fátima Santos Alves, em turmas de 9º ano da Escola Adriano Jorge, também localizada em Arapiraca - AL que são apresentados em seu trabalho de conclusão de curso, esta, também aluna graduanda pela Universidade Estadual de Alagoas -UNEAL, os resultados dos questionários aplicados estão representados através dos gráficos a seguir, portanto , os gráficos de I a IV, serão apresentados em pares, a primeira amostra trazendo o resultado obtido de cada pergunta aos alunos de 3ªsérie do ensino médio (aplicados neste trabalho) e o seguinte com os resultados obtidos com alunos do 9º ano do ensino fundamental (aplicado no trabalho de Joseane de Fátima Santos Alves - 2016).

REPRESENTAÇÃO DE DADOS DAS PESQUISAS ATRAVÉS DOS GRÁFICOS

No gráfico I, foi perguntado se os alunos gastavam de ler, confira o resultado.

GRÁFICO I

De acordo com gráfico 1, o resultado da pesquisa revela que 77% dos alunos entrevistados 3ª séries do ensino médio gostam de ler, e 23% não gostam de ler.

Já no caso dos alunos do ensino fundamental no 9º ano, 80% dos alunos alegaram gostar de ler e 20% alegaram não gostar de ler. Em ambos os casos, os que dizem não gostar de ler, alegam não terem paciência para leitura ou assumem a falta de disposição para tal prática.

No gráfico II, foi perguntado aos alunos se já tinham lido um livro do corrente ano.

GRÁFICO II

No gráfico 2, os resultados revelam que 74% dos alunos da 3ª série do ensino médio entrevistados já tinham lido um ou mais livros no corrente ano, e 26% ainda não tinham lido nem um livro no corrente ano.

No caso dos alunos do 9 ano do ensino fundamental, 60% já tinha lido algum livro e 40% não tinham lido nem um livro durante o ano corrente.

No gráfico III, foi perguntado aos alunos se eles já tinham visitado a biblioteca ou sala de leitura de sua escola.

GRÁFICO III

No gráfico 3, os resultados da pesquisa revelam que 62% dos alunos da 3ª série do ensino médio entrevistados já visitaram a biblioteca ou sala de leitura da escola, enquanto 38% deles ainda não tinham visitado, percebe-se que é necessário mais ações e incentivos para que eles tenham oportunidade de frequentar este espaço.

No entanto, 70% dos alunos do 9º ano ensino fundamental, já tinham visitado o espaço de leitura de sua escola ou biblioteca, e 30% ainda não tinham visitado, o resultado mostra uma maior frequência dos alunos do ensino fundamental em seus espaços de leitura em comparação aos alunos da 3ª série do ensino médio

No gráfico IV, foi perguntado aos alunos se eles possuíam uma biblioteca particular; ressaltando que foi deixado claro, que o termo “biblioteca particular” poderia ser entendido também como uma coleção de livros que eles tivessem em casa e os guardados e/ou que tinham em suas casas ainda para ler.

GRÁFICO IV

No gráfico 4, os resultados da pesquisa revelam que 21% dos alunos entrevistados na 3ª série do ensino médio, possuem sua própria biblioteca particular, enquanto 79% não tem.

O resultado da pergunta no 9º ano do ensino fundamental, mostra que 20% dos possuem uma biblioteca ou um acervo de livros em casa, enquanto 80% não. O que mostra uma proximidade com o resultado obtido com os alunos do ensino médio. Essa estatística revela a necessidade de estimular o hábito e o gosto pela leitura nesses alunos, a ponto de despertar neles a vontade de criar seu próprio acervo Cultural-literário.

Como visto acima, os gráficos de I a IV, mostram a comparação de perguntas feitas em turmas de 3ª séries do ensino médio e turmas de 9º anos do ensino fundamental. Os próximos gráficos V e VI, são gráficos de perguntas aplicadas apenas nas turmas de 3ª série do ensino médio.

No gráfico V, foi perguntado aos alunos qual gênero literário eles preferiam.

GRÁFICO V

O gráfico 5, mostra a preferência de leituras dos entrevistados, segundo o resultado da pesquisa, que foi resumida em apenas quatro gêneros, pois se entende que esses quatro gêneros: ação, comédia, romance, ficção científica, são os mais comuns. No resultado 9% dos prefere ler comédia, 11% deles prefere ler ficção científica, 16% prefere ler ação e 64% prefere ler romance. Nesse gênero é justamente onde a obra “ *O Retrato de Dorian Gray*”, está inserido, pois é considerado um Romance filosófico.

No gráfico VI, foi perguntado se os alunos já tinham ouvido falar sobre o escritor: Oscar Wilde.

GRÁFICO VI

O gráfico 6, mostra que dos 53 alunos entrevistados apenas 1 já tinha ouvido falar sobre Oscar Wild, ou alguma de suas obras, o que dá uma estatística de apenas 2%, o que é lamentável, visto que não somente Wilde, mas também outros escritores da Literatura Inglesa são muito importantes visto a enorme contribuição dada através de suas obras para o crescimento cultural e pessoal, é inegável que suas obras trazem temas, exemplos e abordagens que fazem parte do próprio desenvolvimento e aperfeiçoamento de toda e qualquer sociedade organizada, e por esses motivos e muitos outros não podem ser deixadas para trás.

Neste trabalho também foi proposto saber qual a relação com a Literatura Inglesa e daqueles que são os agentes transformadores, os que promovem a ação em sala de aula; os professores(as) de Inglês. Para isto foi aplicado um questionário com a finalidade de saber essa relação entre Professor e Literatura. O resultado pode ser visto nos gráficos: VII e VII a seguir:

No gráfico VII, foi perguntado se os que são atualmente professores de Inglês tiveram contato com a Literatura Inglesa durante sua vida escolar no ensino fundamental e médio, o total de professores pesquisados foram de 7 professores, o resultado pode ser visto no gráfico abaixo:

Gráfico VII

Dos os sete professores entrevistados todos dizem não ter tido contato com Literatura Inglesa quando eram alunos da educação básica, deixando obvio o quanto a Literatura em sala de aula de inglês foi desmerecida e deixada para trás por muito tempo, felizmente essa realidade parece estar mudando, o que pode ser visto no gráfico seguinte.

No gráfico VIII, foi perguntado ao mesmo grupo de professores se eles agora como docentes usam a Literatura Inglesa como ferramenta de ensino de inglês em suas aulas, o resultado pode ser visto no gráfico seguinte.

Gráfico VIII

Como resposta 6 professores entrevistados afirmam que usam a Literatura Inglesa como ferramenta de ensino de Língua Inglesa, o que dá 86% em estatística, entre suas justificativas para o uso estão: a literatura incentivo à leitura, desperta a curiosidade e criatividade nos alunos, permite abordagens de cunho social, econômicos e políticos proporcionando a formação crítica dos alunos, pode tornar as aulas de inglês mais atrativas e interativas, possibilita trabalhar o lado artístico do aluno, e além disso é uma aliada para se trabalhar as quatro habilidades (Listening, Speaking, Reading e Writing) no aprendizado da língua, como também todo e qualquer ponto gramatical através dos textos literários.

No entanto 1 professor alegou que não usa Literatura Inglês em como ferramenta de ensino de Inglês, o que dá 14% dos professores entrevistados. Entre as justificativas estão: Os livros didáticos geralmente trazem pouco conteúdo sobre Literatura Inglesa ou não trazem nenhum conteúdo, os projetos nas escolas públicas ou privadas geralmente não contemplam projetos literários na língua inglesa, e particularmente em cursos de idiomas e escolas privadas por terem um cronograma a seguir que foca apenas na gramática, vocabulário e conversação, não os permite inserir a literatura nas aulas.

Para que os alunos se familiarizassem com o autor, lemos a biografia de Oscar Wilde, pois assim todos ficariam a par de quem é e quais as suas obras como escritor; ficou também evidente a insatisfação de muitos alunos ao saber que um homem tão brilhante teve sua vida praticamente destruída devido ao preconceito por sua opção sexual; então aproveitamos para discutir a questão dos direitos de igualdade e respeito que todos devemos ter e exercer independentemente das diferenças de: Credo, cor, religião ou opção sexual (este debate não estava previsto, surgiu da citação de opinião dos alunos), o que nos remete que :

Para Brumfit e Carter (2000 apud CORCHS, 2006.p 15), a literatura proporciona a mais acessível e rica forma de integração entre o passado e o presente. Isso se dá a partir de cada leitor através do contato com a linguagem literária que por sua vez abrange informações sobre vários aspectos como: filosofia, política, arte, religião de outros países, além de promover o contato com outras formas de pensamento e tradição cultural. O aprendizado da língua não estaria vinculado apenas à aquisição desta, mas também com o aprendizado de outras culturas.

Os passos seguintes se deram no intuito de praticar as quatro habilidades no aprendizado de uma língua: ⁷listening, reading, speaking e writing. Como a prática pedagógica foi realizada em duas turmas diferentes onde as aulas eram ministradas em dias e horários diferentes não irei relatar cronologicamente as ações realizadas, irei relatá-las sequencialmente, pois as mesmas ações foram realizadas nas duas turmas.

Em seguida, a turma foi dividida em cinco equipes e para cada equipe foram disponibilizados três capítulos do livro os quais foram divididos por sorteio; como o livro tem

⁷ Ouvir, ler, falar e escrever

quinze capítulos, assim, todo o livro seria trabalhado, pois como se trata de uma adaptação do original é um livro com capítulos curtos e de uma compreensão relativamente fácil.

Ainda na primeira aula foi proposta a leitura para compreensão de texto do primeiro capítulo do livro para toda a turma onde os alunos nesse primeiro momento o fizeram com a ajuda de dicionários de inglês / português. Partes primeiro capítulo pode ser conferido abaixo.

PART ONE

1

The curtains moved gently in the summer wind. The smell of flowers came in through the open window. And in distance there was the faint noise of London traffic. It was very peaceful in the artist's studio.

Lord Henry Wotton was lying back in a large chair, smoking a cigarette. He was watching the blue smoke rise to the ceiling. Basil was standing in front of a painting which was nearly finished. It was the portrait of a young man – a very beautiful young man.

Basil and Lord Henry were good friends. They had studied at Oxford University together. Now they were both thirty years old. Basil worked hard and he was a well-known artist. Lord Henry, who was called Harry by his friends, did not work at all. He was a rich man. He spent his money on expensive food and clothes, and valuable books and painting [...]

5

[...] Think, Basil. It's bad when people talk about you, but it's worse when they don't talk about you! Why won't you show the picture?

'I now you will laugh at me, Harry', answered Basil. 'But I can't show the picture because it shows too much of me. It is too much like me'.

Nonsense, said Harry. The picture does not look like you at all. You have black hair and a strong, intelligent face. But you are not beautiful, Basil. The young man in the portrait has blond hair and a pale face. And he is beautiful.

'You don't understand me at all, Harry,' said Basil. 'I don't mean that I like Dorian Gray.'

'Dorian Gray? Is that the young man's name?'

'Yes, that is his name. I didn't want to tell you.'

Basil stopped talking and went out of the door into the garden [...]

Esse primeiro capítulo foi usado para a prática das quatro habilidades necessárias para o aprendizado de uma língua. Nessa primeira aula não foi possível a conclusão da leitura da primeira parte do livro devido ao tempo de cada aula e a dificuldade de compreensão dos alunos, assim a leitura foi continuada na aula seguinte, no entanto devido à dificuldade dos alunos a leitura foi realizada somente das duas primeiras páginas do capítulo um. Foi dado um tempo para que eles conseguissem interpretar as duas primeiras páginas, após esse tempo, e só depois de já ter esgotado todas as capacidades deles de interpretar, fui dando uma ajuda para que eles conseguissem entender as partes mais difíceis do texto; assim concluímos a prática de umas das habilidades necessárias para o aprendizado de uma língua, a leitura (Reading), onde podemos, e julgamos que o objetivo foi atingido, encontrar respaldo nas afirmações de Valente:

Ao utilizar a literatura para o ensino de uma língua estrangeira, o professor estará tornando o processo de aprendizagem mais rápido e agradável, contribuindo com a aquisição de conhecimentos não só linguísticos, mas também históricos e culturais e ainda estará incentivando o gosto pela leitura em seus alunos e plantando em suas almas o desejo de conhecer outras obras e outros autores desse fascinante mundo que é a literatura (VALENTE; PINHEIRO, 2008, p. 57).

Na aula seguinte, (terceira aula), procuramos praticar a habilidade de compreensão auditiva (Listening), e também a pronúncia (Speaking) para isso, com a ajuda de um MP3 player os alunos ouviram todo o capítulo um por algumas vezes, e foram instruídos para que prestassem atenção ao áudio, pois chegaria o momento em que cada um iria ler pelo menos uma página do presente capítulo, após eles ouvirem o áudio por quatro vezes, praticamos a leitura do texto oralmente e pausadamente. Nesse momento alguns alunos se destacaram conseguindo reproduzir o texto com alguma facilidade e outros tinham mais dificuldade para conseguir completar a pronúncia das palavras, dessa forma foi necessária uma maior atenção para com os alunos que não estavam conseguindo realizar a pronúncia de imediato.

Foi proposto aos alunos que durante a semana praticassem o texto oralmente para que na próxima aula, que seria na semana seguinte, cada um deles fizesse a leitura individualmente de pelo menos uma página do referido capítulo; é sabido por todos os professores de Inglês a grande dificuldade que os alunos têm na prática da oralidade na língua inglesa, pensando nisso é necessário que o professor tente fazer com que a atividade seja algo confortável, para que os alunos tentem ficar mais relaxados e para que a atividade não seja algo traumatizante, mas, algo prazeroso e amigável.

Na quarta aula, aconteceu o que chamamos de ⁸Speaking day; foi montada uma roda de leitura, visto que eles tiveram uma semana para praticar durante o intervalo entre as aulas, então de um a um, foram todos convidados a fazerem suas leituras de pelo menos uma página do capítulo um, de certo que nem todos conseguiram realizar a tarefa da leitura satisfatoriamente, outros o fizeram razoavelmente e ainda outros se destacaram na atividade, nesse momento é importante, que o professor(a) procure gerar na turma um sentimento de cooperação, para que aqueles que não conseguem realizar a tarefa nesse momento não se sintam incapazes de realizar em um outro momento; essa ação levou duas aulas para ser realizada devido a curta duração de cinquenta minutos por aula, a dificuldade de leitura de cada aluno e quantidade de alunos por turma; de fato há uma realidade de que a oralidade da língua inglesa é pouca trabalhada com os alunos de escola pública.

Muitas vezes, os professores dizem enfrentar dificuldades com salas cheias de alunos, no nosso caso as salas não estavam tão cheias, mas há casos de salas com cinquenta alunos ou mais, também, o professor se depara com falta de verba para a compra de materiais pedagógicos para preparar melhor suas aulas e carga horária pequena, não conseguindo assim abordar a parte oral do inglês com mais frequência, Nicholls (2001, p.74 *apud* SANTOS; NEGRÃO, 2009, p.77) esclarece:

A realidade do ensino de inglês nas escolas impede que o aluno adquira a competência satisfatória desejada. As amostras de inglês a que os alunos estão expostos no desenvolvimento de suas habilidades orais resumem-se geralmente à fala do professor na sala de aula, ao eventual material auditivo, com a fita cassete, o vídeo, o filme e a música e embora inadequada, devido à condição dos aprendizes, à fala de seus pares. Por isso, a questão do domínio das habilidades orais como resultado da aprendizagem na escola é bastante controversa. Nicholls (2001, p.74 *apud* SANTOS; NEGRÃO, 2009, p.77)

Na sexta aula, procuramos trabalhar um pouco da gramática, fazendo uma ligação entre o livro didático que estava sendo usado no corrente ano com os textos do livro: *O retrato de Dorian Gray*, assim destacamos como exemplo alguns pontos gramaticais que foram trabalhados contextualizando no enredo do livro; um ponto interessante é que se pode analisar vários tempos verbais em um curto espaço literário, como se pode ver nos exemplos abaixo:

⁸ Dia de falar

Exemplo 1, nesse trecho foi trabalhado:

Passado simples (Verbos regulares e irregulares)

Passado perfeito

“ At last Basil spoke again. I met Dorian at a party. It was Lady Brandon’s party and a lot of people were there.

Dorian and I saw each other at the same time. I felt afraid, but I don’t know why. Then I felt that this person was very important to me. I felt that I had Known him for a long time.

Somebody introduced Dorian to me. Somebody made a joke and we both laughed. Suddenly Dorian and I were friends”

Diálogo página 7, Capítulo 1

Exemplo 2, foi trabalhado:

Passado Simples

Futuro com Will.

Then Harry thought of something else. ‘You will get tired of this beautiful young man’, he said. One day his beauty will disappear and Dorian Gray won’t be interesting any more [...].

Suddenly Bail’s servant came out into the garden. ‘Mr. Dorian Gray is here, sir. He is in the studio, he said.

‘I will have to meet Dorian now,’ said Harry, laughing.

Capítulo 1, Diálogo página 8

Esses são apenas alguns exemplos, de partes que foram trabalhadas na sexta aula; as possibilidades de se trabalhar pontos gramaticais diversos são infinitamente maiores, e ficam a cargo do professor(a) identificar as necessidades a serem trabalhadas e focar nessas necessidades, tendo como apoio o enredo da história, com isso o trabalho fica mais envolvente e certamente ficará mais produtivo e proveitoso do que trabalhar frases descontextualizadas e isoladas, vejamos o que diz CORCHS, 2006, p.52:

O uso de gêneros literários pode despertar o interesse dos alunos por ressaltar a subjetividade e proporcionar uma visão mais ampla e rica de informações. Dessa forma, o aluno está apto a usar a sua criatividade em atividades interessantes e diferenciadas que proporcionam desenvolvimento no aprendizado do idioma (CORCHS, 2006, p. 52).

A habilidade de escrita, (writing) é sem dúvida uma das atividades menos praticadas no ensino da língua inglesa nas escolas públicas, e quando são praticadas quase sempre são feitas com frases isoladas e fora de contexto, no entanto tentamos praticar essa habilidade em nosso trabalho de uma forma mais contextualizada; sabendo da dificuldades as quais os alunos enfrentam, foi proposta uma atividade que os levassem a praticar a escrita alterando os textos literários do livro *O retrato de Dorian Gray*, vejamos exemplos abaixo:

Exemplo 1. Narrativa Original.

Reescreva todo texto, tornando todos **os pontos negativos** em pontos afirmativos.

'No, Harry, **that is not true.** **Don't talk like that!**' said Basil. 'Dorian's **beauty is not important to me.** Dorian himself is important to me.

'Dorian Gray must be an interesting young man!' Said Harry. 'I want to meet him.

'I don't want you to meet him,' replied Basil quickly.

'You don't want me to meet him?'

'No.'

Neste exemplo os alunos deveriam modificar o texto tornando todos os pontos negativos em afirmativos:

Exemplo 1 Narrativa modificada.

'Yes, Harry, **that is true.** **Talk like that!**' said Basil. 'Dorian's **beauty is important to me.** Dorian himself is important to me.

'Dorian Gray must be an interesting young man!' Said Harry. 'I want to meet him.

'I want you to meet him,' replied Basil quickly.

'You want me to meet him?'

'yes.'

Exemplo 2. Narrativa original

Reescreva todo texto, tornando o **passado simples** em presente simples.

Dorian **decided** to go to bed and **went** slowly towards his bedroom. He **walked** along the hall and through the library. Basil's portrait of Dorian **was** on a wall in the library. Suddenly Dorian **stopped** and **looked** at the portrait.

The face in the picture **looked** at him. In Basil's studio, the picture **had** shown Dorian that he **was** a beautiful young man.

Neste exemplo os alunos deveriam modificar o texto tornando todos os pontos no passado simples em presente simples.

Exemplo 2. Narrativa modificada.

Dorian **decides** to go to bed and **go** slowly towards his bedroom. He **walks** along the hall and through the library. Basil's portrait of Dorian **is** on a wall in the library. Suddenly Dorian **stops** and **looks** at the portrait.

The face in the picture **looks** at him. In Basil's studio, the picture had shown Dorian that he **is** a beautiful young man.

Assim, percebe-se que o texto literário traz inúmeras possibilidades para se trabalhar em sala de aula, não somente termos gramaticais: tempos verbais, vocabulário, leitura, escrita, e tantas outras possibilidades, as quais só se limitam ou se multiplicam dependendo de como o professor(a) aborda essas possibilidades.

Com essa última ação, a proposta a que se comprometeu este trabalho foi alcançada, que foi trabalhar as quatro habilidades no aprendizado de uma língua, toda via, ainda foi aplicada uma outra atividade que vai além da aquisição de habilidades no aprendizado e que a Literatura Inglesa também alcança, que é na parte de crescimento pessoal e cultural do sujeito.

A obra literária, portanto, pode ser entendida como um produto socioestético à proporção que é articulada por um ser social, o escritor, que escreve sobre determinada realidade a partir de uma ótica e uma escrita pessoal. Autor, obra e público formam um conjunto imprescindível para que a obra se configure enquanto produto social capaz de interferir na realidade. A obra literária tem o poder de modificar a realidade porque leva a pensar e a questionar sobre a condição social do ser humano e este, pensando, pode ativar determinadas mudanças no comportamento e nas práticas sociais. (BRASIL, **Ministério da Educação**. Gerência de Ensino e Pesquisa. Departamento Acadêmico de Comunicação e Expressão. **Literatura Brasileira**. 2010, p.6).

Para isto, foi proposta uma atividade reflexiva que foi realizada como debate em torno da leitura do restante do livro, que foi anteriormente dividido entre as equipes, onde cada equipe ficou com três capítulos, desta vez, cada equipe teve como atividade para casa, procurar ler suas respectivas partes do livro, pois, iríamos assistir ao filme na nossa próxima aula e faríamos um debate sobre as questões vistas na obra livro e também no filme de mesmo nome em uma versão mais recente com lançamento em 2009, assim após a exibição do filme foram destacadas algumas falas dos personagens para debate, onde os alunos fizeram uma ligação entre a obra livro e a obra filme e colocavam suas posições diante de cada tema lançado, alguns desses temas (falas dos personagens) podem ser vistos abaixo:

O RETRATO DE DORIAN GRAY

- ✘ *“Não acredito em evolução, já que tudo que vejo é decadência”*

O RETRATO DE Dorian GRAY

- ✘ *“Há coisas que são preciosas por não durarem”*

O RETRATO DE DORIAN GRAY

- ✘ *“Aqueles que vão além da superfície, o fazem por sua conta e risco”*

O RETRATO DE DORIAN GRAY

- ✘ *“A única maneira de livrar-se da tentação é ceder a ela”*

O RETRATO DE DORIAN GRAY

- ✘ *“Posso assegurar-lhe, o prazer é muito diferente de felicidade”*

O RETRATO DE DORIAN GRAY

- ✘ *“Sou o que você me fez. Vivi a vida que você pregava, mas nunca ousou praticar. Sou tudo que você tinha muito medo de ser”*

O RETRATO DE DORIAN GRAY

“Tudo que fazemos com frequência se torna prazer”

O RETRATO DE DORIAN GRAY

“Corpo e alma, alma e corpo - que dupla misteriosa! Há animalismo na alma - e o corpo tem os seus momentos de espiritualidade”

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos resultados da pesquisa foi possível notar que o uso da Literatura nas aulas de língua inglesa é de fundamental importância, havendo assim a possibilidade de auxiliar o aluno no processo ensino-aprendizagem. Assim, é possível levar o aluno a uma maior apreensão da língua, visto a capacidade que a literatura traz de envolvimento, havendo uma maior possibilidade de desenvolvimento da aprendizagem.

Os dados da pesquisa de campo nos mostram de fato o poder da literatura durante as aulas. É possível notar que o desempenho dos alunos evoluiu e que os próprios se colocam de modo a sentir que passaram a ter mais proximidade com a língua. Com isso, fica aqui a contribuição acerca dos benefícios de fazer uso da literatura como mecanismo de interação, como agente facilitador do ensino-aprendizagem. Foi possível notar que os alunos passaram a se interessar mais pela leitura, conseqüentemente havendo maior desempenho destes no decorrer do processo de absorção do conhecimento.

É desse modo que esta pesquisa espera contribuir com os estudos acerca da importância da utilização da Literatura Inglesa nas aulas de língua inglesa, visando contribuir de alguma maneira com a defesa dessa prática.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

AEBERSON, Jo Ann & Field, Mary Lee. **From reader to reading teacher**. Cambridge university Press, 1997.

ALVES, Joseane de Fátima Santos. **As Lendas Arthurianas na Sala de Aula de Inglês do 9o Ano do Ensino Fundamental**: experiências de uma prática pedagógica. 45 f. Monografia apresentada como pré-requisito para conclusão do Curso Letras-Inglês, Universidade Estadual de Alagoas. Arapiraca, 2016.

BRASIL, **Ministério da Educação**. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Gerência de Ensino e Pesquisa. Departamento Acadêmico de Comunicação e Expressão. **Literatura Brasileira**. 2010.

_____. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 20 dez. 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 21 nov. 2016.

BURGESS, A. **A literatura Inglesa**. Ed. Ática, 2ª Ed. São Paulo – SP, 2008.

BRUN, Milenna. (Re) **Construção identitária no contexto da aprendizagem de línguas estrangeiras**. In: MOTA, Kátia; SHEYERL, Denise (org.). **Recortes**

CALVINO, Ítalo. **Por que ler os clássicos**. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

Científica da FASETE – Ano 1 – Nº 01 – agosto/2007. Disponível em: <http://www.fasete.edu.br/revistarios/media/revistas/2007/literatura_inglesa_da_origem_ao_periodo_pre_renascentista.pdf>. Acesso em 21 nov. 2016.

COLASANTE, Renata. **O Lugar da Literatura Inglesa na Sala de Aula In: semana de letras-UNIMEP**. Piracicaba, SP: Universidade Metodista de Piracicaba, 2005.
contexto profissional: área editorial. São Paulo, 2009.

CORCHS, M. **O Uso de Textos Literários no Ensino de Língua Inglesa**. Fortaleza – Ceará, 2006. Disponível em: <<http://www.uece.br/posla/dmdocuments/MargaretCorchs.pdf>>. Acesso em: 21 setembro. 2016.

FLICK, U. **Introdução a pesquisa qualitativa**. Tradução Joice Elias Costa. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

GIL, A. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo, 3 ed. Atlas, 1991.

KRAMSCH, Claire. **Language and culture**. New York: Oxford University Press, 2009

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Fundamentos da metodologia científica**. 7ª São Paulo: Atlas, 2010.

MARCUSCHI, Luiz A. **Análise de gêneros e compreensão**. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

O retrato de Dorian Gray. Direção: Oliver Parker. Produção: Barnaby Thompson. Intérpretes: Guy Bensley. [S.l.]: Momentum Pictures. 2009. Baseado no livro: *The picture of Dorian Gray*, de Oscar Wilde.

PIRES, E. C. R. **A Língua Inglesa: uma referência na sociedade da globalização**. Edição: Instituto Politécnico de Bragança, 2002. Disponível em: <<https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/215/1/67%20-%20A%20I%C3%ADngua%20inglesa.pdf>>. Acesso em 21 outubro. 2016.

PRADO, M. C. C.; FREIRE, E. C.; RESENDE, K. M. C. **Literatura em Sala de Aula: uma Avaliação dos Processos de Ensino**. REVELLI – Revista de Educação, Linguagem e Literatura da UEG-Inhumas ISSN 1984-6576 – v.2, n.1 – março de 2010 – p. 101-120 – <www.ueginhumas.com/revelli>

RICHARDS, JC. **Curriculum developed in language teaching**. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. P. 251-285.

RODRIGUES, Maria Lúcia. **Caminhos da transdisciplinaridade: fugindo a injunções lineares**. Disponível em: <<http://www.pucsp.br/nemess/links/artigos/marialucia3.htm>>. Acessado em: 12 nov. 2012. Texto originalmente publicado na Revista Serviço Social e Sociedade, São Paulo: Cortez, n. 64, ano 21, nov. 2000.

RUIZ, J. A. **Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos**. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.

SANTOS, A. L. P. **A Realidade do Ensino da Língua Inglesa nas Escolas de Ensino Médio com Base nos Novos PCNs: uma visão crítica comparativa**. Belém – Pará, 2001.

SIQUEIRA, K. M. **Literatura Inglesa: da Origem ao Período Pré-Renascentista, um Panorama das Identidades Simbólicas e Ideológicas**. Rios Eletrônica – Revista

VALENTE, M. L; PRINHEIRO, R. S. Língua e Literatura: uma Parceria de Sucesso no Mundo das Letras. Revista FACEVV - 2º Semestre de 2008 - Número 1.

WALACE, P. Professor Wallace. **youtube.com.br**. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=84YCCeh6EhE>>. Acesso em: 23 Janeiro 2017.

WIKIPEDIA. https://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde. Wikipedia.org. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_Wilde>. Acesso em: 21 maio, 2017.

WILDE, O. **The picture of Dorian Gray/ O retrado de Dorian Gray**. Tradução de Cláudia Lopes. São Paulo: Editora Scipione, 1994. 94 p.

ANEXO

Questionários usados no trabalho.

Questionário 1 – Para alunos 3ª série, ensino médio.

1ª - Você gosta de ler?

2ª - Você já leu algum livro este ano?

3ª - Você já usou a biblioteca / sala de leitura de sua escola?

4ª - Você tem uma biblioteca particular?

5ª - Qual gênero literário você prefere?

6ª - Você já ouviu falar sobre o escrito: Oscar Wilde?

Questionário 2 – Para professores de Inglês.

1ª - Você teve contato com Literatura Inglesa quando era aluno(a) no ensino Fundamental e / ou Médio?

2ª - Você usa Literatura Inglesa como ferramenta no ensino de inglês?

